

XALQARO MOLIVAVIY INSTITUTLAR VA TIJORAT BANKLARINING O'ZARO ALOQALARI

Odilbekov Shahbozbek Shuhratjon o'g'li

Ilmiy rahbar: Andijon davlat texnika instituti

“Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası dotsenti, i.f.f.d (PhD)

Nurzodbekov Biloliddin Nurzodbek o'g'li

Andijon davlat texnika instituti Muhandislik

iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti Bank ishi va auditi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285989>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro moliyaviy institutlarning tijorat banklari bilan o'zaro aloqalari, hamkorlik shakllari va bu munosabatlarning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro moliyaviy institutlarning tijorat banklariga kiritgan investitsiyalari orqali mamlakatlarning bank tizimlari barqarorligini mustahkamlash va real sektorni kreditlash imkoniyatlarini kengaytirishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro moliyaviy institutlar, investitsiya, kredit liniyalari, iqtisodiy barqarorlik, IMF.

Аннотация: В данной статье рассматриваются взаимосвязи между международными финансовыми институтами и коммерческими банками, формы их сотрудничества и значение этих отношений для экономического развития. Освещается роль международных финансовых институтов в укреплении стабильности банковской системы и расширении возможностей кредитования реального сектора экономики за счёт инвестиций

Ключевые слова: международные финансовые институты, инвестиции, кредитные линии, экономическая стабильность, МВФ.

Xalqaro moliyaviy institutlar va tijorat banklarining o'zaro aloqalari mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ularning hamkorligi, asosan, iqtisodiy barqarorlikni saqlash, bank tizimini mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan. Xalqaro moliyaviy institutlar, masalan, Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi, Osiyo Taraqqiyot Banki va Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki, tijorat banklariga turli investitsiyalar, kredit liniyalari, grantlar va texnik yordam ko'rsatish orqali rivojlanayotgan mamlakatlarda bank tizimining barqarorligini oshiradi. O'zbekistonda ham xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan tijorat banklariga ko'rsatilgan moliyaviy yordam va investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Misol uchun, birgina 2025-yilda O'zbekistonga xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan \$5,2 mlrdlik ishlar bajarilishi rejalashtirilgan. Unga kora, joriy yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan \$1,1 mlrd, Islom taraqqiyot banki bilan esa \$1 mlrdlik loyihalarni amalga oshirish belgilangan. Shuningdek, Oxirgi yillarda mamlakatimizda 60 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Xalqaro moliya institutlarining 14 milliard dollardan ortiq mablag'lari ijtimoiy va infratuzilma sohalariga jalb qilindi. O'tgan 2023-yilda, Shavkat Mirziyoyev "Asakabank" va "O'zsanoatqurilishbank" kapitaliga xorijiy investitsiyalar jalb etish bo'yicha taqdimot bilan tanishgan edi va 2023-yil davomida "O'zsanoatqurilishbank" kapitaliga **\$125 mln**, "Asakabank"ka **\$100 mln** mablag' jalb qilinishi ko'zda tutilgan edi.

Buning natijasida, banklarning operatsion faoliyatida dasturiy IT mahsulotlar va 100 dan ziyod yangi bank xizmat turlari joriy etilishi, natijada 2027-yil oxiri bo'yicha "O'zsanoatqurilishbank" daromadi 1,61 baravar, kredit portfeli 1,74 baravarga oshishi ko'zda tutilgan. "Asakabank"da depozitlar 1,71 baravar, bank aktivlarining hajmi esa 1,72 oshishi belgilangan.

Qayd etilish mumkinki, so'nggi yillarda bu va boshqa O'zbekiston banklariga xalqaro moliya bozorlarida ishonch va ular faoliyatida qatnashish uchun xorijiy investor va hamkorlarning qiziqishi ortdi.

Xalqaro moliya institutlarining ro'li esa quyidagicha:

1. Moliyaviy resurslar bilan ta'minlash

Xalqaro moliyaviy institutlar tijorat banklariga uzoq muddatli, qulay foiz stavkalarida kreditlar, kredit liniyalari va investitsiyalar taqdim etadi. Buning asosiy maqsadi tijorat banklarining likvidligini oshirish va bank tizimining barqarorligini ta'minlashdir. Xalqaro moliyaviy institutlar tijorat banklariga kiritilgan mablag'lar orqali iqtisodiyotning turli sohalariga, masalan, kichik va o'rta biznesga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu tarzda, bu investitsiyalar real sektorni rivojlantirishga va yangi ish o'rinlari yaratishga hissa qo'shadi. Masalan, O'zbekistonda Jahon Banki tomonidan tijorat banklariga berilgan kreditlar kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga yordam bermoqda. Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo Taraqqiyot Banki tomonidan taqdim etilgan investitsiyalar rivojlanayotgan mamlakatlarda inflyatsiya darajasini kamaytirish va milliy valyutani mustahkamlashga yordam beradi.

2. Bank tizimining islohoti va texnik yordam

Xalqaro moliyaviy institutlar tijorat banklarining boshqaruv tizimlarini isloh qilishda, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishda va yangi moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Masalan, tijorat banklari risklarni boshqarish, kredit siyosatini shakllantirish va moliyaviy mahsulotlar bo'yicha xizmatlarni optimallashtirish uchun xalqaro tashkilotlar tomonidan taklif etilayotgan texnik yordam va maslahatlarni olishadi.

Jahon Banki va boshqa moliya institutlari, nafaqat moliyaviy resurslar, balki amaliy maslahatlar va ta'lim dasturlari orqali bank tizimlarini yangilash va ularni global standarti bo'yicha rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, xalqaro moliyaviy institutlar mamlakatlardagi tijorat banklariga malakali kadrlar tayyorlashda, moliyaviy risklarni boshqarish usullarini takomillashtirishda, shuningdek, raqamli transformatsiyani amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

3. Investitsion loyihalar va iqtisodiy islohotlar

Xalqaro moliyaviy institutlar tijorat banklariga investitsion loyihalarni moliyalashtirishda va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etadi. Banklar bu orqali yirik infrastruktura loyihalarini amalga oshirishi, yangi iqtisodiy sohalarga investitsiya kiritishlari mumkin. Xalqaro moliyaviy institutlar, shuningdek, innovatsion va ekologik barqaror investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga turtki beradi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga va yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishda XMI muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va Jahon Banki tomonidan taqdim etilgan texnik yordam va mablag'lar orqali O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar o'zlarining iqtisodiy tizimlarini global bozorga mos ravishda shakllantirishga imkoniyat yaratadi. Ushbu investitsiyalar banklar va moliya sektorini modernizatsiya qilishda, yangi texnologiyalarni joriy etishda, va moliya institutlarining ishonchligini oshirishda muhim vositadir.

4. Samarali risklarni boshqarish

Xalqaro moliyaviy institutlar tijorat banklariga samarali risklarni boshqarish mexanizmlarini taqdim etadi. XMI ko'pincha kredit berish jarayonlarida risklarni kamaytirish uchun innovatsion usullar va vositalarni joriy etadi. Bu esa banklarning o'z mablag'larini samarali boshqarish, resurslarni tejash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda yordam beradi.

Xalqaro moliyaviy institutlar yordamida amalga oshiriladigan risklarni boshqarishning asosiy maqsadi, banklar tizimining mustahkamlanishidir. Bu o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi, chunki bank tizimining ishonchli bo'lishi, xalqaro va milliy investitsiyalarni jalb qilishning muhim omilidir.

Tijorat banklariga kiritilgan investitsiyalar banklarning samaradorligini oshiradi va ularning yaxshiroq, sifatliroq xizmat ko'rsatishga yangi xizmat turlarini yaratishga zamin yaratadi. Tijorat banklarining yaxshi ishlashi davlatning rivojlanishiga yordam beradi.

Xulosa qilganda, Xalqaro moliyaviy institutlarning tijorat banklariga ko'rsatayotgan ko'magi, nafaqat moliyaviy resurslar, balki iqtisodiy islohotlar va samarali boshqaruv tizimlarini o'rnatish, moliya tizimini modernizatsiya qilish kabi uzoq muddatli iqtisodiy foydalar keltiradi. Bu hamkorlik, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 11.02.2025 yildagi PQ-51-son.
2. <https://uba.uz/uz/about/international-cooperation/>
3. Gukevych, S. (2012). Investment: theory and practice. Poland, Volumina. PL Daniel Krzanowski